

Alguns quilômetros à frente, eu vi um fogaréu, além de tratores e homens devastando a floresta. Gritei com todas as minhas forças para eles pararem, pois o tempo está seco demais para essa prática.



Fujam, vamos correr! Eu precisei gritar para bicharada, amigos de longa data. O fogo se alastrou tanto que saímos rápido daquela área para tentar nos salvar.



Cadê os meus amigos? Será que sobreviveram? Que ganância é essa que leva os humanos a destruir a floresta?!



Não vejo ninguém! Não aguento ficar aqui, está quente demais, fumaça por todos os lados, e isso faz muito mal à saúde.



Meu Deus! Esse fogo está me adoecendo. O que vou fazer?



Quando a última árvore for arrancada, e o último animal for morto, vão perceber que não se pode comer dinheiro.



O fogo voltou com força! Preciso fugir para me salvar. Amigos, salvem-se também! Vamos procurar um novo lar. Adeus terra querida!



Encontramos um lugar especial, que tem tudo que precisamos. Um alívio! Eu e meus amigos vamos morar aqui. E pretendemos ficar para sempre. Assim pedimos que não destruam a nossa floresta.

